

Music & Digital Works

Sergio Maltagliati

Catalogue of selected works

Catalog in progress

This catalogue is currently under development and will be expanded over time.

Catalogo in progress

Il presente catalogo è attualmente in fase di allestimento e verrà progressivamente ampliato.

www.visualmusic.it

Visu@IMusiC is licensed under a Creative Commons **Attribuzione 4.0 International**

sergio.maltagliati@gmail.com

SERGIO MALTAGLIATI

Catalogo delle composizioni Catalogue of Works

Nota sulle origini musicali

Prima della ricerca sulla Visual Music, sull'arte generativa e sui processi intermediali, l'autore ha svolto attività di composizione e pratica strumentale in ambito orchestrale.

A titolo documentario, è disponibile l'ascolto di Esmeralda, composizione orchestrale degli anni '80.

Early musical background

Before his research into Visual Music, generative art, and intermedia processes, the author was active in orchestral composition and instrumental practice.

As an archival reference, the orchestral work Esmeralda (1980s) is available for listening.

Listen on Internet Archive: [\[link\]](#)

Trombonista in ambito orchestrale, anni '80. Fotografia d'archivio.
Trombonist in an orchestral context, 1980s. Archival photograph.

Visual Music · Generative Art · Intermedia

Visual Music esplora la relazione tra suono e immagine, trattandoli come elementi musicali equivalenti. **Generative Art** crea opere attraverso processi e sistemi autonomi, mentre **Intermedia** unisce musica, arte visiva, e tecnologia, coinvolgendo attivamente lo spettatore.

Visual Music explores the relationship between sound and image, treating them as equivalent musical elements. Generative Art creates works through autonomous processes and systems, while Intermedia merges music, visual art, and technology, engaging the viewer actively.

SERGIO MALTAGLIATI

Biografia critica / Critical Biography

ITALIANO

Sergio Maltagliati (Pescia, Pistoia, 1960) è compositore, artista visivo e ricercatore nell'ambito della Visual Music, dell'arte generativa e dei processi intermediali. Si forma a Firenze entrando, dalla metà degli anni Ottanta, in contatto con compositori e artisti legati a una visione multidisciplinare dell'arte, sviluppando una ricerca fondata sull'interazione tra suono, immagine e tecnologia.

Nel 2023 è stato eletto Accademico della Classe di Musica e Arti dello Spettacolo dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Nel 2021 il Centro Studi Luigi Dallapiccola lo ha inserito nell'Archivio del '900 Musicale Fiorentino, riconoscendolo tra le figure più significative della ricerca musicale e intermediale attiva a Firenze, in relazione alla linea artistica che comprende Pietro Grossi, Sylvano Bussotti, Giuseppe Chiari, Giancarlo Cardini, Daniele Lombardi, Albert Mayr e Marcello Aitiani.

La sua ricerca attraversa oltre quarant'anni di sperimentazione tra composizione strumentale, Computer Music, net art, software generativo e opere audiovisive interattive. Fin dagli anni Ottanta sviluppa una riflessione sul rapporto tra segno grafico, gesto sonoro e spazio visivo, influenzata dalle avanguardie storiche del Novecento — da Kandinskij al Futurismo, da Skrjabin e Schönberg fino alle esperienze Fluxus e alla Visual Music.

Dal 1992 utilizza il software Cubase su Atari Mega STE come ambiente compositivo per trasferire immagini e partiture grafiche nello spazio sonoro digitale. Dal 1997 sviluppa opere collaborative e interattive in rete, tra cui netOper@, realizzata insieme a Pietro Grossi: una delle prime opere multimediali italiane concepite per Internet, aperta all'intervento di musicisti, net artist e collaboratori online.

Nel corso degli anni progetta e sviluppa diversi software generativi autoprodotti, tra cui autom@tedVisualMusiC e autom@tedMusiC, sistemi in grado di produrre variazioni audiovisive sempre differenti attraverso processi algoritmici e automatici. La sua ricerca evolve progressivamente verso forme di Visual Music interattiva, installazioni generative e sistemi audiovisivi in tempo reale, fino ai recenti lavori con intelligenza artificiale e ambienti partecipativi web-based.

SERGIO MALTAGLIATI

Critical Biography

ENGLISH

Sergio Maltagliati (Pescia, Pistoia, 1960) is a composer, visual artist, and researcher working in the fields of Visual Music, generative art, and intermedia processes. Based in Florence since the 1980s, he developed a multidisciplinary artistic practice focused on the interaction between sound, image, and technology.

In 2023 he was elected Academician of the Class of Music and Performing Arts at the Accademia delle Arti del Disegno in Florence. In 2021 the Luigi Dallapiccola Study Center included him in the Archive of 20th-Century Florentine Music, recognizing his work within the historical artistic lineage associated with Pietro Grossi, Sylvano Bussotti, Giuseppe Chiari, Giancarlo Cardini, Daniele Lombardi, Albert Mayr, and Marcello Aitiani.

His research spans more than four decades of experimentation across instrumental composition, Computer Music, net art, generative software, and interactive audiovisual works. Since the 1980s he has explored the relationship between graphic sign, sonic gesture, and visual space, influenced by twentieth-century avant-garde movements ranging from Kandinsky and Futurism to Scriabin, Schoenberg, Fluxus, and Visual Music.

From 1992 onward he used Cubase on Atari Mega STE as a compositional environment for translating graphic scores and images into digital sound structures. In 1997, together with Pietro Grossi, he created netOper@, one of the earliest Italian multimedia works conceived for the Internet, open to contributions by musicians, net artists, and online collaborators.

Over the years he developed several autonomous generative systems, including autom@tedVisualMusiC and autom@tedMusiC, software environments capable of producing continuously changing audiovisual compositions through algorithmic and automatic processes.

SERGIO MALTAGLIATI | TIMELINE VISIVA / VISUAL TIMELINE

Compositions, Visual Music, Net Art, Generative Systems and Interactive Works (1977–2026)

I. Formazione e prime ricerche strumentali (1977–1983) / Training and early instrumental research

Le prime opere nascono nell'ambito della scrittura strumentale e vocale, con attenzione al gesto sonoro, alla forma breve e all'essenzialità del materiale. Prime composizioni strumentali e vocali.

La scrittura musicale assume già una dimensione visiva: il segno, lo spazio del pentagramma e il gesto sonoro diventano elementi strutturali.

The first works emerge within the field of instrumental and vocal writing, with particular attention to the sonic gesture, short forms, and the essential nature of the material. These early compositions focus on both instrumental and vocal practices.

From the outset, musical writing already takes on a visual dimension: the sign, the space of the staff, and the sonic gesture become structural elements.

II. Teatro musicale, voce e installazione (1984–1988) / Music theatre, voice and installation

La musica si apre allo spazio scenico e alla dimensione installativa, integrando gesto, voce e ambiente. La musica esce dal concerto tradizionale e si apre allo spazio scenico e installativo.

Nascono opere in cui gesto, voce, immagine e ambiente sonoro si fondono, con una forte attenzione alla dimensione percettiva e spaziale.

Music expands into the performative and installative space, integrating gesture, voice, and environment. It moves beyond the traditional concert format, opening itself to scenic and installation-based contexts.

Works emerge in which gesture, voice, image, and sonic environment merge, with a strong focus on perceptual and spatial dimensions.

III. Colore e partitura visiva (1988–1992) / Colour and visual score

Nascono le partiture grafico-pittoriche e la relazione strutturale tra colore e suono. Sviluppo delle partiture grafico-pittoriche.

Il colore viene trattato come parametro musicale: nascono le prime corrispondenze strutturali tra colore e suono, anticipando il concetto di Visual Music come linguaggio autonomo.

Graphic–pictorial scores emerge, along with the development of a structural relationship between color and sound.

Color is treated as a musical parameter: the first structural correspondences between color and sound take shape, anticipating the concept of Visual Music as an autonomous language.

IV. trasparenze, vibrazioni e natura sonora (1993–1996) / Transparencies, vibrations and sound nature

Il suono naturale e ambientale diventa materiale compositivo centrale. Immagine, suono e tempo si articolano in cicli di variazioni, spesso legati a fenomeni fisici e naturali.

Natural and environmental sound becomes a central compositional material. Image, sound, and time are articulated in cycles of variation, often linked to physical and natural phenomena.

V. Invenzioni, variazioni e dispositivi (1997–1999) / Inventions, variations and devices

La variazione e il dispositivo aperto diventano principi strutturali. La variazione e il dispositivo aperto diventano principi compositivi.

L'opera non è più un oggetto chiuso, ma un sistema capace di generare molteplici esiti.

Variation and the open device become structural and compositional principles.

The work is no longer a closed object, but a system capable of generating multiple outcomes.

VI. Rete, interattività e HomeArt (1997–2003) / Network, interactivity and HomeArt

Internet diventa spazio compositivo e collaborativo. Nascono opere interattive e collaborative online (netOper@, neXtOper@), in dialogo con le ricerche di Pietro Grossi e con i primi ambienti digitali condivisi.

The internet becomes a compositional and collaborative space. Interactive and collaborative online works emerge (netOper@, neXtOper@), developed in dialogue with the research of Pietro Grossi and with the early shared digital environments.

VII. Software generativo e Visual Music (2004–2015) / Generative software and Visual Music

Il software si afferma come opera autonoma. Con *autom@tedVisualMusiC* e *autom@tedMusiC*, immagine e suono vengono generati in tempo reale attraverso processi algoritmici, dando origine a composizioni sempre diverse.

Software establishes itself as an autonomous artwork. With autom@tedVisualMusiC and autom@tedMusiC, image and sound are generated in real time through algorithmic processes, giving rise to ever-changing compositions.

VIII. Kinetic Visual Music e grandi cicli (2016–2023) / Kinetic Visual Music and major cycles

Pittura, suono e movimento convergono in grandi cicli generativi. Nascono opere cinetiche e variazioni visuali legate al tempo, al ritmo e alla trasformazione continua della forma.

Painting, sound, and movement converge in large generative cycles. Kinetic works and visual variations emerge, closely connected to time, rhythm, and the continuous transformation of form.

IX. inter@ctiveVisualMusiC e AI (2024–2026) / inter@ctiveVisualMusiC and AI

L'interazione diretta e l'intelligenza artificiale ampliano il gesto compositivo. L'utente diventa parte attiva del processo creativo: ogni opera è unica, generata in tempo reale, salvabile e condivisibile.

Direct interaction and artificial intelligence expand the compositional gesture. The user becomes an active part of the creative process: each work is unique, generated in real time, and can be saved and shared.

X. Opera come processo aperto (2026) / The work as an open process

Con progetti a generazione quotidiana e potenzialmente infinita, il lavoro si configura come opera-processo, senza conclusione definitiva, in continuità con la ricerca sul tempo, il caso e la variazione.

Through projects based on daily and potentially infinite generation, the work takes shape as a process-based artwork, without definitive conclusion, continuing a research focused on time, chance, and variation.

La ricerca di Sergio Maltagliati attraversa oltre cinquant'anni di sperimentazione tra musica, immagine e tecnologia, mantenendo una coerenza fondata sul processo, sulla variazione e sull'idea di opera come sistema aperto.

Sergio Maltagliati's research spans more than fifty years of experimentation across music, image, and technology, maintaining a coherence grounded in process, variation, and the idea of the artwork as an open system.

[English version available](#)

[➡ Go to the English section \(page 29\)](#)

1977 **PER TROMBA** bozzetto per Tromba sola.

1978/1979 **PER PIANOFORTE** pianoforte solo.

1979/1984 STRUMENTI E NOTAZIONE TRADIZIONALI (Ante_Bit)

Composizioni per strumenti tradizionali, con una scrittura musicale che, nei segni grafici e nella posizione spaziale del pentagramma, privilegia l'aspetto visivo.

Sergio Maitagliati **IRIDEM** per clarinetto e trombone

[Download complete work](#)

1979 **STIGMA** per flauto, clarinetto, corno, tromba, due tromboni.

1980 **FOGLI DI DIARIO** lirica per mezzo soprano, flauto e pianoforte. [Download complete work](#)

1982 **DISEGNO** per un organico sonoro indefinito.

PER VOCE voce e rumori.

1983 **STRUTTURA 1** per trombone.

IRIDEM per trombone e clarinetto.

 1984 **INCICLO** per trombone solo.

PARTITURE

Sergio Maltagliati

Prima pagina della pubblicazione PARTITURE del 1991

[>Download the complete publication](#)

1986 Marcia per Flauto: Graphic Scores for Music Education

(1988) Musica per il suono giallo
di Kandinsky (prima teorizzazione della scala Colore-Nota).

...qualche vago accordo in orchestra

[>Download the complete publication](#)

[>Download the complete publication](#)

 1984/85 *MUSICA INTORNO ALLA GABBIA* atto unico per musica-mimica e figure zoo-antropomorfe.

1985 *DA IRIDEM* per coro voci bianche [Download the complete work](#)

 1986 *PAROLE AL VENTO* per voce ed effetti sintetizzati.

VEDER SENTIRE installazione visual-sonora. [Download the complete work](#)

1987 *LA LUCE DELL'ASIA* per coro di voci bianche.

VIAGGIO tra SUONI a COLORI installazione visual-sonora. [Download the complete work](#)

PER CORO DI VOCI BIANCHE voci bianche maschili e femminili.

 SEQUENZE DI COLORE per melodie vocali, strumenti, situazioni sonore di un luogo, tutto questo o altro ancora.

 1988 *L'OCCHIO NELL'ACQUA DEL TEMPO* per trombone, effetti sintetizzati - musica per il video di Andrea Dami
"Frammenti di Pietra"

 MUSICA PER IL SUONO GIALLO di Kandinsky.

1980/89 *SINTASSI IN ROSSO E NERO* per voce e pianoforte. [>Download video](#)

1988/89 *9 VARIAZIONI* per coro e orchestra.

1991 *SINFONIA Montevettolini n.1* [Download the complete work](#)

 IRIDEM 2 per clarinetto e trombone

SEI PARTITURE POLICROME

1992/1997 "CUBASE" (programma sequencer midi su Atari Mega STE (Post-Bit).

L'immagine su carta o altro supporto (successivamente solo digitale) viene trasferita e copiata sulla tastiera midi virtuale di Cubase.

L'immagine(PARTITURA) finalizzata alla produzione sonora-musicale, non necessariamente visibile durante l'ascolto.

* Cubase by [Steinberg](#)

Primo lavoro con immagini in movimento **IMMAGINE dodici (1993)** per 12 sequenze visuali e sonore (prog. Cubase e programma grafico Pop Art su Atari). La partitura diventa una sequenza visuale da fruire insieme alla musica.

IMMAGINE dodici

[>Download video](#)

1992 **TRASPARENZE 8 VIBRAZIONI CROMATICHE** per otto pianoforti preparati "colorati".

TRASPARENZE DIATONICHE per sette flauti dolci-diritti.

TRASPARENZE x 7 per pietre di fiume.

TRASPARENZE 20-24 -12 Così esperienza sonora per libere improvvisazioni con pietre e rami di fiume.

1993 **ARIA 48** da parti strumentali e arie di 51 opere (e 48 Arie) per canto e orchestra.

TRASPARENZE VIBRAZIONI DI COLORE 3 celeste, marrone, verde per Timbri elettronici di strumenti.

SENZA TITOLO omaggio a J.Cage timbri elettronici di strumenti e suoni naturali.

IMMAGINI CROMATICHE 12/44 per un organico sonoro indefinito.

TRASPARENZE VIBRAZIONE 105 per timbri elettronici di voci e rumori.

TRASPARENZE VIBRAZIONE 0 per il suono naturale del fiume.

IMMAGINE DODICI per 12 sequenze musicali (timbri elettronici di rumori) e visuali (indipendenti).

VIBRAZIONE GIALLA per lastre di metallo.

1994 **TRASPARENZE CIRCOLARI** [vedi video](#)

TRASPARENZE 12due variazione dalla performance 12.

BLU per il vento, pioggia e rumori.

1976/94 **VIBRAZIONE 76** per i rumori vicino al fiume.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3 dalle invenzioni a tre voci di Bach per immagini in trasparenza e floppy disk.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3due variazione.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3tre variazione per pianoforte.

STUDIO CROMATICO per violino, immagini in trasparenza e floppy.

1979/95 SERIE DI COLORE per flauti – tributo a John Cage.

SERIE DI COLOREdue per 14 strumenti (stesse note del brano per flauti, immagini diverse).

ARIAdue per colori e timbri elettronici variabili.

ATTIMI CROMATICI segni-colori-suoni per sei violoncelli preparati 'colorati'.

SERIE CROMATICA per 12 colori, note, timbri elettronici, strumenti.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3tre nero variazione monocromatica.

1993/95 IMMAGINI DODICITre per floppy disks con 12 immagini e 12 tracce grafico-sonore.

ARIA su cassetta a 2 tracce per scanner (timbro elettronico o campionato del vento).

ATTIMI CROMATICITre (da Homebook di Grossi) per floppy con 20 immagini e 20 tracce sonore per Violoncello 'preparat' color Nero.

1986/95 VIBRAZIONE MONOCROMATICA per un colore, un suono, un rumore, una voce (fotocopia b.n.).

 1996 PER UNA NOTA SOLA 5/8 per floppy con suoni e immagini, omaggio a Giacinto Scelsi.

DIGITAZIONE CROMATICA per 5 pianoforti o altri strumenti preparati 'colorati'.

IMMAGINE CON VARIAZIONI su floppy per il Vento, Traffico, Acqua (timbri elettronici o campionati).

IMMAGINE CON VARIAZIONIdue per floppy con suoni e immagini.

SENZA TITOLOdue omaggio a J.Cage per 5 pianoforti preparati 'colorati'.

LINEA CROMATICA per floppy con suoni e immagini.

LINEA CROMATICATre per floppy con suoni e immagini.

IMMAGINE CON VARIAZIONIncinque musica.

ASSOLOtre musica.

LINEA CROMATICAcinque musica.

SERIE DI COLOREquattro musica.

LINEA DEL TEMPO su floppy per suoni o musiche di ogni epoca.

ATTIMI CROMATICIncinque music

1997 *VARIAZIONE CROMATICA***cinque** variazione della musica registrata nella performance video.

*VARIAZIONE CROMATICA***due** musica.

*IMMAGINE CON VARIAZIONI***sei** su floppy.

*IMMAGINE CON VARIAZIONI***sette** su floppy.

56 x 26 per immagini e note su etichette adesive.

56 x 26*due* per sei colori e sei strumenti.

*SENZA TITOLO***quattro** su floppy.

*LINEA CROMATICA***sette** su floppy.

*IMMAGINE CON VARIAZIONI***otto** su floppy.

VARIAZIONI CROMATICHE (omaggio a E. Satie) lavoro multimediale (immagini e midi).

1997/1998 *MUSICA E IMMAGINI INSIEME* (in Rete). È possibile “suonare” le immagini passando o cliccando con il mouse in punti precisi dell’immagine (**netInstruments**).

www.visualmusic.it/netopera

1997/98 *A QUATTRO QUATTRO***due**

CIRCUS 5 da 5 programmi di HomeArt di Pietro Grossi (avi-html).

[>Download video](#)

STORIE da 50 opere liriche: per flauto-parole-musiche da immagini computerizzate.

NETOPER@ 7 netMusical Instruments.

FRAMMENTI

FRAMMENTIdue

FRAMMENTItre

PERCUSSION INSTRUMENTS netMusical Instrument

COLOUR KEYBOARD netMusical Instrument

INCICLO netMusical Instrument

TRASPARENZA8 netMusical Instrument

MUSIC WALK John Cage tribute

LASTRALUNA midi composition

1993/98 TRASPARENZA

ATTIMI CROMATICIquattro2

1999 autom@tedVisualMusiC 1.0

Questo programma musicale (basato sui programmi generativi visuali di HomeArt di Pietro Grossi), crea una musica automatica e generativa partendo da una semplice cellula sonora (in questa prima versione il programma riguarda solo l'ambito musicale).

Questa versione in QBasic utilizza esclusivamente il comando PLAY, generando il suono in tempo reale tramite stringhe di controllo.

La musica è automatica e computazionale, eseguita tramite PC speaker, tipica degli ambienti MS-DOS e Windows 95/98.

CIRCUS 5.05

2000 netMusical Instruments:

ALLEGRO

ALLEGRO2

ALLEGRETTO

LARGO

LARGO2

ANDANTE

ANDANTE2

VIVACE

MODERATO

MODERATO2

ADAGIO

PRESTO

LENTO

LENTO2

(2001) autom@tedVisualMusiC 1.01 (immagini e musica generativa) "Goldberg Variations" (first version).

Le immagini, create in relazione a precise corrispondenze suono/segno/colore, seguono il mutare delle note e sono visualizzate attraverso il programma "AutomatedVisu@I-Music" (generative Visual-Music software) che partendo da una semplice cellula sonoro/visuale, genera molteplici variazioni.

2001 VARIAZIONI GOLDBERG AutomatedVisualMusic 1.01

NET SURFING 2.02 AutomatedVisualMusic 2.02

AUTOMATED MUSIC 1.02

SEQUENZA CROMATICA 1.0 prg. Qbasic da abbinare a qualsiasi evento sonoro o musica.

NET SURFING 3.0

SOUND LIFE 3.01

CHROMATIC LINE 2.02 AutomatedVisualMusic 1.01

2002 Oper@_PiXeL randomly generated Loghi, Ascii, Images, Ringtones, for cell.phones.

Generative visual/music_4.0 * "on mouse event" per variazioni sonore.

Oper@ Pixel è un progetto fruibile sul web che genera composizioni audiovisuali sempre diverse, utilizzando immagini e frequenze sonore prese a prestito dall'universo dei telefoni cellulari, delle chat room e delle e-mail. E ancora loghi, icone, suonerie, banner e piccoli disegni in codice Ascii.

>**WTC 9_11_01** My contribution to your memorial - 11 Settembre - per project of <http://www.a-virtual-memorial.org> Random pictures with background generative/music.

VARIAZIONI GOLDBERG 2° versione.

2005 MIDI_Visu@IMusiC per I-Mode Phone (con music_software Cubase on Atari Mega STE).

2008 autom@tedVisualMusiC...from HomeArt (interviene la programmazione Qbasic come integrazione della parte visuale).

"CIRCUS 8"

[>download complete work](#)

CIRCUS_4 video

2009 *CIRCUS_4_2* video

2010 autom@tedVisualMusiC (arriva alla versione 4.0).

CIRCUS_5_8-02 video

CIRCUS_8/8 video

<Color Sequencer> [>download complete work](#)

1998/2010 LastraLuna 2 from original midi file (software Cubase on Atari Mega STE) CD - QuBIT007 – The Wave Structure Of Matter

Sound Life 6/two Version/one from original Electroacoustic music-Ante Bit (1960s) by Pietro Grossi.

APP_Visu@IMusic_0.1 (android application) *Visu@IMusic on Android mobile phone*

2011 FLOWERS (FIORI) –video- autom@tedMusic 1.03 (nuova versione).

2012

autom@tedVisual *autom@tedVisual è un software che genera sempre differenti variazioni grafiche, (da programmi originali di HomeArt nel linguaggio Basic, di Pietro Grossi).*

HomeBook 45 unicum graphics

Pietro Grossi (1917-2002) pioniere della musica elettronica e computer music, negli anni 80 estende le sue ricerche al campo della grafica (seguendo i medesimi principi usati per la musica), con i progetti di HomeArt (1986) e di una "editoria variabile" HomeBook (1991). Questo ultimo progetto consiste in una serie di libri prodotti elettronicamente, in modo da assicurare l'unicità grafica di ogni copia. Sergio Maltagliati continuerà questo lavoro progettando il software autom@tedVisual che, partendo da immagini di HomeArt (1986-1991) genera una sequenza sempre diversa di innumerevoli variazioni grafiche. Il software è basato sul codice dei programmi originali di HomeArt nel linguaggio Q.Basic. Le immagini sono destinate ad essere inserite in libri (o e-books) completando il progetto HomeBook teorizzato da Pietro Grossi. La prima versione di autom@tedVisual la 1.0, ha prodotto 45 unicum grafici pubblicati su supporto cartaceo ed elettronico.

Product Details

ISBN	9781471614194
Copyright	Creative Commons Attribution 2.5
Edition	First Edition
Publisher	Lulu.com
Published	March 31, 2012
Language	English
Pages	50
Binding	Perfect-bound Paperback
Interior Ink	Full color
Weight	0.59 lbs.
Dimensions (inches)	8.5 wide x 8.5 tall

[>download e-book](#)

autom@tedVisual 1.01

35 unicum graphics

Le immagini sono generate da **autom@tedVisual1.02** software.

La musica dal software **<autom@tedMusiC1.03>** che produce una musica automatica e generativa partendo da una semplice cellula sonoro/musicale.

[>download complete work](#)

CA12G92E2 (da lavori grafici originali di John Cage)

autom@tedVisualMusiC 4.01

ROMANO RIZZATO Percorso S. G/V - 1973 acrilico su tela su tavola cm. 50x50

autom@tedMusic_2.0 generative Music software
Created by : Sergio Maltagliati

musical SCORE

Percorso S. G/V (da un lavoro pittorico del pittore Romano Rizzato) * **autom@tedMusic 2.0** (nuova versione). Questo programma può essere configurato per creare musica in differenti stili, generando una nuova e originale composizione ad ogni ascolto.

www.visualmusic.it/percorso

"Improvvisazione DUE" (1976) variazioni da lavori originali registrati da Pietro Grossi.

"Capriccio n°5" per violino di Niccolò Paganini (1967) original computer music by P. Grossi.

"CA12G92E2 0.01" (2012/2016)

autom@tedMusic variation by Sergio Maltagliati

GROSSI-RIZZATO-MALTAGLIATI "BATTIMENTI 2.5"

Beat(acoustics)-musical score with frequencies of the original waves by Pietro Grossi.

BATTIMENTI 2.5 "never the same"
autom@tedMusic 2.5

audio Cd-numbered copy of limited edition

> [download complete work](#)

COLOR VARIATIONS 2.0 [download Partitura](#) Musica e installazione (Après Fluxus) per chitarra-
clarinetto e Voce digitalizzata/computerizzata da HomeArt di Pietro Grossi

XIV Florence Biennale (2023)

Accademia delle Arti del Disegno, Firenze – 7 marzo 2024

Giancarlo Andreini (clarinetto); Carlo Palagi (chitarra)

Kinetic_Visu@lMusiC:

BATTIMENTI 2.5 (2019/2020) dai "Battimenti" registrati da Pietro Grossi e la pittura di Romano Rizzato

BATTIMENTI 2.5/2 (2021/2022) Visual Variations

COMPOSIZIONE 2/V (2020) autom@tedVisualMusiC 3.0 - autom@tedMusiC 2.0

BATTIMENTI 3.0 (2023) 15 digital variations autom@tedVisualMusic 4.0

[>download BOOK](#)

2025

Circus_8_8 autom@tedVisualMusic 5.0 inter@ctiveVisualMusic con AI

Circus_8_8 Create limitless music and visuals, autom@tedVisualMusic 5.0 by S.Maltagliati [Click and Create Your Art, Compose Your Sound!](#)

Start the Program

Stop the Program

Crea con un tocco la tua opera visiva e sonora, oppure lascia che il sistema generi forme, colori e suoni in continua evoluzione. Ogni composizione è unica e salvabile su qualsiasi dispositivo.

ARIA Goldberg Variations_Bach/Grossi autom@tedVisual 2.0

Variazione_32 autom@tedVisualMusiC 5.02

Bach/Grossi/You – A Generative Loop - opera generativa interattiva che trasforma il suono in forme e colori in movimento in tempo reale. L'utente può caricare un proprio file audio o usare quello incluso, osservando come frequenze e ritmi influenzano la composizione visiva.

Complete Works:
https://visualmusic.it/interactive_art/

Cartolina di auguri

Categoria: Visual Music · Arte generativa · Opera interattiva

Tipologia: Cartolina digitale interattiva (web-based)

Tecnica: Software generativo (HTML5 / JavaScript · p5.js)

Formato: Opera web interattiva · immagine generata in tempo reale

Interazione: Inserimento del nome · variazione algoritmica · esportazione PNG

Cartolina di auguri interattiva generativa in cui il segno visivo nasce in tempo reale attraverso processi algoritmici.

L'utente, inserendo il proprio nome, attiva una composizione unica e irripetibile: colori, traiettorie e densità dei segni si organizzano secondo regole temporali che trasformano il gesto digitale in immagine-evento.

L'opera riflette sul concetto di augurio come atto creativo e partecipato, in cui la dedica diventa parte integrante della composizione.

Contesto e note

L'opera si inserisce nella ricerca dell'autore sulla musica visuale, sull'arte generativa e sui processi di partecipazione attiva dello spettatore, proseguendo una linea di lavoro che considera l'immagine come evento temporale e non come forma statica.

Opera web interattiva
Output: immagine PNG esportabile
Edizione generativa 2025-2026

[>download complete work](#)

Agenda perenne

I Ching · esagramma del giorno *I Ching · hexagram of the day*

Esagramma 29
Hexagram 29
1 linee mutanti
1 changing line

Ogni giorno l'opera genera un esagramma determinato dalla data: lo stesso esagramma governa simultaneamente testo e immagine.

Each day the work generates a date-determined hexagram: the same hexagram simultaneously governs text and image.

Agenda perenne

I Ching verbale · spessori variabili

Ogni giorno l'opera ricalcola i propri parametri a partire dalla data corrente, generando un nuovo testo e una nuova immagine.

Il processo è automatico, ripetibile e potenzialmente infinito.

“Tornate domani, sarò diverso.” — Pietro Grossi

Avvio del progetto: 01·01·2026 · aggiornamento quotidiano, senza termine

[>download complete work](#)

Sistema generativo aperto che cattura il suono ambientale in tempo reale e lo traduce in segni visivi dinamici. Il processo trasforma il flusso sonoro del mondo in una scrittura visiva continua.

da GROSSI:
il suono come
processo
l'ascolto come
composizione

SEGNO — SUONO — GESTO
PARTITURA APERTA PER PIANOFORTE

da CARDINI:
il gesto
è forma
musicale

da LOMBARDI:
il segno grafico
è dimensione
sonora
autonoma.

ESERCIZI:
● suono / evento
naturale
|| durata
distintamente
risonanza
~ risonanze
→ direzione
del gesto
■ risonanze
multiple

UN SUONO
grave acuto silenzio

UN GESTO
grave ASCOLTO

RISONANZA
SILENZIO
acuto

ripetere

NESSUNO SVILUPPO
SOLO DURATA — ATTACCO — SPAZIO
silenzio

liberamente

variazioni minime
ripetizioni spontanee
risonanze naturali

DESIGN MALTAGLIATI
2024

Disegno a Peter Grossi, Giancarlo Cardini, Daniela Lombardi
e alla ricerca fonetica tra suono, gesto e gesto

SUONO-SEGNO-GESTO per pianoforte

<https://www.visualmusic.it/opere-audiovisive-sistemi-generativi/>

Hexapoda — Ecosistema Sonoro Autonomo
— Elettronica generativa autonoma

Progetti, edizioni e materiali collaterali

QuBIT007 – The Wave Structure Of Matter è una compilation di musica elettronica sperimentale e sound art che riunisce contributi di artisti attivi nell'ambito della ricerca sonora digitale.

Il progetto esplora il suono come struttura ondulatoria e materia in trasformazione, attraversando estetiche che vanno dall'elettronica sperimentale al noise, dal digitale minimale alla computer music. La raccolta include lavori di Sergio Maltagliati, Pietro Grossi e altri autori, mettendo in dialogo differenti generazioni e approcci alla composizione elettronica. (2011)

Related audio release:
<https://archive.org/details/13-dropfellas-mission-to-hi>

Video related / Video correlato:
QuBIT007 – The Wave Structure Of Matter (Video)
<https://archive.org/details/qubit-007-the-wave-structure-of-matter-video>

Opere e performance

- **1984/1985 *Musica intorno alla Gabbia*** atto unico per musica-mimica e figure zoo- antropomorfe (prima esecuzione Spedale degli Innocenti - Firenze). Nella struttura dell'opera, è stato volutamente invertito il ruolo tradizionale tra il pubblico e la scena. Gli interpreti hanno occupato, geometricamente, il vasto spazio della sala ponendo il pubblico prima sul palcoscenico e inducendolo, poi, a muoversi intorno ai gruppi sonori e visuali. La parte musicale si è basata sul valore interdisciplinare della musica, ispirandosi alle ricerche di John Cage sul principio di "catturare e controllare i rumori in funzione di elementi musicali". La parte coreografica e scenica dell'opera, realizzata dal pittore Edoardo Salvi ha costituito un ininterrotto dinamismo di forme e di situazioni spaziali, collegando immagine, gesto e suono.
- [Download complete book](#) [Download video](#)

Music around the Cage (allestimento scenico)

- **1989 *Revolution*** variazioni dalle nove sinfonie di Ludwig van Beethoven. Variazione visual-sonora dalle nove sinfonie di Beethoven. La parte visiva dell'opera consiste in una grande pittura di circa trecento metri quadrati, a cui hanno lavorato duecento ragazzi di scuola media. Il dipinto suddiviso in sedici grandi strisce si è composto lentamente in sincronia con la musica durante la performance. La parte musicale, ha raggruppato quattro diverse situazioni sonore: musica strumentale, parole, suoni e rumori.

- **1990 *K 1-626 M*** per coro-orchestra-nastro magnetico e oggetti, con le opere di Mozart trasformare in parole, suoni, rumori e colori.

- **1993 *12*** esperienza sonora per libere improvvisazioni con pietre e rami di fiume (prima esecuzione – Villa Martini Monsummano Terme).
- ***Alla ricerca dei Silenzi perduti*** per 10 nastri, 7/10 lettori audio con 10 esecutori.
- 1997 ***netOper@***
- ***Variazione Cromatica cinque2*** per strumenti e nastro magnetico.
- ***Invenzioni Cromatiche 16/4*** intervento grafico musicale di 100 ragazzi su misura di 16/4.
- **1999 *Il Palato in Sib***
- **2001/2002 *neXtOper@*** [Gallery Galerie De Meerse - Hoofddorp \(Amsterdam\)](#)

- **2019 *Alla ricerca dei silenzi perduti 2*** Happening per coro di flauti dolci-diritti e suoni della natura.

- **2025 A Tribute to John Cage** Interactive performance/installation for Laptop, Smartphone, iPad, Live Video Projection.

XV Florence Biennale (Firenze)

www.visualmusic.it

autom@ted Interactive [net > (Visu@I)MusiC

by

SERGIO MALTAGLIATI

list of compositions/works

period: 1977 – 2026

www.visualmusic.it

sergio.maltagliati@gmail.com

Visu@IMusiC is licensed under a Creative Commons [Attribuzione 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1977 *FOR TRUMPET* sketch for solo trumpet.

1978/1979 *FOR PIANO* solo piano.

1979/1984 *Traditional musical instruments and musical notation.* (Ante_Bit)

Musical score comes from the particular graphic aspect and disposition of pentagram and musical notes.

[Download complete work](#)

1979 *STIGMA* for flute, clarinet, horn, trumpet, two trombones.

1980 *FOGLI DI DIARIO* lyric for mezzo soprano-flute and piano. [Download complete work](#)

1982 *DISEGNO* drawing for an indefinitely organic sound.

PER VOCE voice and noises.

1983 *STRUTTURA 1* for trombone.

IRIDEM for trombone and clarinet.

 1984 *INCICLO* for trombone solo.

PARTITURE

Sergio Maltagliati

First page of the publication SCORES of 1991

[>Download the complete publication](#)

1986 Marcia per Flauto: Graphic Scores for Music Education

...qualche vago accordo in orchestra

(1988)

Kandinsky's Der Gelbe Klang (The Yellow Sound) My first theorisation Color-scales.

(...) some vague agreement orchestra

[>Download the complete publication](#)

SCORES FOR POLYCHROMIES SOUNDTRACKS

[>Download the complete publication](#)

 1984/85 FIVE MUSICAL SCORES - *Musica intorno alla Gabbia* (Music around the Cage- homage to J.Cage).

 1985 DA IRIDEM children's choir

 1986 PAROLE AL VENTO for voice and synthesized sound effects.

VEDER SENTIRE installazione visual-sonora. [Download the complete work](#)

1987 LA LUCE DELL'ASIA for children's choir.

VIAGGIO tra SUONI a COLORI installazione visual-sonora. [Download the complete work](#)

 SEQUENZE DI COLORE for vocal melodies, instruments, sound situations of a place — all this or even more.

PER CORO DI VOCI BIANCHE voci bianche maschili e femminili.

 1988 L'OCCHIO NELL'ACQUA DEL TEMPO For trombone and synthesized effects — music composed for Andrea Dami's video Fragments of Stone.

 KANDINSKY'S DER GELBE KLANG (THE YELLOW SOUND).

1980/89 SINTASSI IN ROSSO E NERO for voice and piano. [>Download video](#)

1988/89 9 VARIAZIONI for chorus and orchestra.

1991 SINFONIA Montevettolini n.1 [Download the complete work](#)

 IRIDEM 2 for clarinet and trombone

SIX POLYCHROME SCORES

1992/1997 (Post-Bit) - **Creative use of music program Cubase** (midi sequencer program on Atari Mega STE computer). The image on paper or other support (later digital-only) is transferred and copied on the virtual keyboard midi Cubase. The picture (score) sheet is aimed at music production only, not necessarily shown while listening to music.

* Cubase by [Steinberg](#)

"IMMAGINE dodici" (1993) for 12 visual sequences and soundtracks (Cubase program and Pop Art graphic software on Atari). First work where the score becomes a visual view sequence together with music.

IMMAGINE dodici

[>Download video](#)

1992 **TRASPARENZE 8 VIBRAZIONI CROMATICHE** for eight prepared piano 'colored'.

TRASPARENZE DIATONICHE for 7 recorders *flauti dolci-diritti*.

TRASPARENZE x 7 river stones.

 TRASPARENZE 20-24 -12 Così sound experience for free improvisations with stones and branches of the river.

1993 **ARIA 48** instrumental and aria parts of 51 lyric operas-for voice and orchestra.

TRASPARENZE VIBRAZIONI DI COLORE 3 blue, brown, green for electronic sounds of instruments .

SENZA TITOLO homage to J.Cage-electronic timbres of instruments and natural sounds.

IMMAGINI CROMATICHE 12/44 for an indefinite sound organic.

 TRASPARENZE VIBRAZIONE 105 for electronic sounds of voices and noises.

TRASPARENZE VIBRAZIONE 0 for the sound of the river .

IMMAGINE DODICI for 12 visual sequences and soundtracks.

VIBRAZIONE GIALLA for metal sheets.

1994 **TRASPARENZE CIRCOLARI** [see video](#)

TRASPARENZE 12due variation from the performance 12.

BLU variation from the performance 12due for the wind, rain and noises.

1976/94 **VIBRAZIONE 76** for the noises near the river.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3 from "three voices inventions" by J.S. Bach for transparent images and floppy disk.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3due variation.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3tre variation for piano.

STUDIO CROMATICO for violino, transparent images and floppy disk.

1979/95 SERIE DI COLORE for flutes – tribute to John Cage.

SERIE DI COLOREdue for 14 instruments.

ARIAdue for color and electronic sounds.

ATTIMI CROMATICI color-sound-signs for 6 violoncellos prepared 'colored'.

SERIE CROMATICA for 12 colors, notes, electronic sounds, instruments.

INVENZIONI CROMATICHE 15/3tre nero monochromatic variation

1993/95 IMMAGINI DODICITre for floppy disk with 12 images and 12 graphics sound-tracks.

ARIA 2-track on tape for scanner (electronic sound or recorded of the wind).

ATTIMI CROMATICITre (from Homebook by Pietro Grossi) for floppy disk with 20 images and 20 sound tracks for Cello 'prepared' color Black.

1986/95 VIBRAZIONE MONOCROMATICA for a color, a sound, a noise, a voice (photocopy b.n.).

 1996 PER UNA NOTA SOLA 5/8 for Floppy with sounds and images, Homage to Giacinto Scelsi.

DIGITAZIONE CROMATICA from Goldberg Variations for five pianos or other instruments prepared 'colored'.

IMMAGINE CON VARIAZIONI on Floppy for Wind, Traffic, Water su floppy.

IMMAGINE CON VARIAZIONIdue for Floppy with sounds and images.

SENZA TITOLOdue tribute to J.Cage for 5 prepared pianos 'colored'.

LINEA CROMATICA for Floppy with sounds and images.

LINEA CROMATICAtre for Floppy with sounds and images.

IMMAGINE CON VARIAZIONicinque music.

ASSOLOtre music.

LINEA CROMATICAcinque music.

SERIE DI COLOREquattro music.

LINEA DEL TEMPO on floppy for sounds or music of every epoch.

ATTIMI CROMATICicinque music

1997 *VARIAZIONE CROMATICA***cinque** variation of recorded music Video Performance.

*VARIAZIONE CROMATICA***due** music.

*IMMAGINE CON VARIAZIONI***sei** on floppy.

*IMMAGINE CON VARIAZIONI***sette** on floppy.

 56 x 26 for pictures and notes on labels.

56 x 26*due* for 6 colors and 6 instruments.

*SENZA TITOLO***quattro** su floppy.

*LINEA CROMATICA***sette** on floppy.

*IMMAGINE CON VARIAZIONI***otto** on floppy.

VARIAZIONI CROMATICHE (homage to E.Satie) multimedia work (images and Midi).

1997/1998 **MUSIC AND IMAGES** shown together (Flash technology accessible on the Internet). You can "play" the images by clicking with the mouse or moving specific points on the image (netInstruments).

www.visualmusic.it/netopera

1997/98 *A QUATTRO* **QUATTRO***due*

CIRCUS 5 from 5 HomeArt programs by Pietro Grossi (avi-html).

[>Download video](#)

STORIE from 50 lyric operas for flute music-words-from computerized images.

NETOPER@ 7 netMusical Instruments.

FRAMMENTI

FRAMMENTI*due*

FRAMMENTI*tre*

PERCUSSION INSTRUMENTS netMusical Instrument.

COLOUR KEYBOARD netMusical Instrument.

INCICLO netMusical Instrument.

TRASPARENZA8 netMusical Instrument.

MUSIC WALK John Cage tribute.

LASTRALUNA midi composition.

1993/98 TRASPARENZA

ATTIMI CROMATICI*quattro2*

This music program (based on generative visual HomeArt programs by Pietro Grossi), produces an automatic and generative music, starting from a simple sound cell.

This QBasic version uses exclusively the PLAY command, generating sound in real time through control strings.

The music is automatic and computational, performed via the PC speaker, and is typical of MS-DOS and Windows 95/98 environments.

CIRCUS 5.05

2000 *netMusical Instruments:*

ALLEGRO

ALLEGRO2

ALLEGRETTO

LARGO

LARGO2

ANDANTE

ANDANTE2

VIVACE

MODERATO

MODERATO2

ADAGIO

PRESTO

LENTO

LENTO2

(2001) autom@tedVisualMusic 1.01 (generative images and music) "Goldberg Variations" (first version).

The images, composed with reference to precise sound/sign/colour correspondences, follow the changes of the music and they are proposed through "autom@tedVisualMusic" software. This program can be configured to create random multiple visual-music variations, starting from a simple sonorous/visual cell. It generates a new and original audio-visual composition each time the play is clicked.

2001 VARIAZIONI GOLDBERG AutomatedVisualMusic 1.01

NET SURFING 2.02 AutomatedVisualMusic 2.02

AUTOMATED MUSIC 1.02

SEQUENZA CROMATICA 1.0 prg. Qbasic to be combined with any sound or music event.

NET SURFING 3.0

SOUND LIFE 3.01

CHROMATIC LINE 2.02 AutomatedVisualMusic 1.01

2002 Oper@_PiXeL randomly generated Loghi, Ascii, Images, Ringtones, for cell.phones.

Generative visual/music_4.0 * "on mouse event" per variazioni sonore.

Oper@ Pixel è un progetto fruibile sul web che genera composizioni audiovisuali sempre diverse, utilizzando immagini e frequenze sonore prese a prestito dall'universo dei telefoni cellulari, delle chat room e delle e-mail. E ancora loghi, icone, suonerie, banner e piccoli disegni in codice Ascii.

>WTC 9_11_01 My contribution to your memorial - 11 Settembre - per project of <http://www.a-virtual-memorial.org> Random pictures with background generative/music.

2003 VARIAZIONI GOLDBERG 2° versione.

2005 MIDI_Visu@IMusiC per I-Mode Phone (con music_software Cubase on Atari Mega STE).

[MIDI_Visu@IMusiC<<<<](http://www.a-virtual-memorial.org)

2008 autom@tedVisualMusuC...from HomeArt Qbasic programming mixes as a complement to the visual part.

"CIRCUS 8"

[>download complete work](#)

CIRCUS_4 video

2009 *CIRCUS_4_2* video

2010 autom@tedVisualMusuC (arriva alla versione 4.0).

CIRCUS_5_8-02 video

CIRCUS_8/8 video

[<Color Sequencer>](#) [>download complete work](#)

1998/2010 LastraLuna 2 from original midi file (software Cubase on Atari Mega STE) CD - QuBIT007 – The Wave Structure Of Matter.

Sound Life 6/two Version/one from original Electroacoustic music-Ante Bit (1960s) by Pietro Grossi.

APP_Visu@IMusic_0.1 (android application) Visu@IMusic on Android mobile phone.

 2011 FLOWERS –video- autom@tedMusuC 1.03 (new version).

2012

autom@tedVisual autom@tedVisual is a software which generates always different graphical variations. It is based on HomeArt's Basic source code.

HomeBook 45 unicum graphics

The images are proposed through **<autom@tedVisual 1.0>** software from experiences of HomeArt programs designed by Pietro Grossi in the '80s, written in the language BBC Basic with computer Acorn Archimedes A310. This program can be configured to create random multiple visual variations, starting from a simple visual cell. It generates a new and original visual composition each time the play button is clicked. These graphics are going to be assembled into the HomeBooks (also available as e-books), a unique kind of book, which Pietro Grossi planned in 1991.

Product Details

ISBN	9781471614194
Copyright	Creative Commons Attribution 2.5
Edition	First Edition
Publisher	Lulu.com
Published	March 31, 2012
Language	English
Pages	50
Binding	Perfect-bound Paperback
Interior Ink	Full color
Weight	0.59 lbs.
Dimensions (inches)	8.5 wide x 8.5 tall

[>download e-book](#)

autom@tedVisual 1.01

35 unicum graphics

autom@tedVisual 1.02 / autom@tedMusiC 1.03

CIRCUS 5.1 DVD Video

Le immagini sono generate da **autom@tedVisual1.02** software.

The images are proposed through **<autom@tedVisual1.02>** software by Sergio Maltagliati. The music program **<autom@tedMusiC1.03>** produces an automatic and generative music, starting from a simple sound event.

[>download complete work](#)

CA12G92E2 (from original John Cage's paintings) *autom@tedVisualMusiC 4.01*

2014

ROMANO RIZZATO Percorso S. G/V - 1973 acrilico su tela su tavola cm. 50x50

autom@tedMusic_2.0 generative Music software
Created by : Sergio Maltagliati

musical SCORE

Percorso S. G/V (from original Romano Rizzato's painting) * **autom@tedMusic 2.0**

***autom@ted_MusiC_2.0** (new version) Generative Music software . This program can be configured to create Music in many different styles and it will generate a new and original composition each time play is clicked.

on www.visualmusic.it (complete work)

2016

"Improvvisazione DUE" (1976) variations from original works recorded by Pietro Grossi.

"Capriccio n°5" per violino di Niccolò Paganini (1967) original computer music by Pietro Grossi

"CA12G92E2 0.01" (2012/2016) by Sergio Maltagliati

autom@tedMusiC variation by Sergio Maltagliati

GROSSI-RIZZATO-MALTAGLIATI "BATTIMENTI 2.5"

Beat(acoustics)-musical score with frequencies of the original waves by Pietro Grossi.

BATTIMENTI 2.5 "never the same"
autom@tedMusic 2.5

audio Cd-numbered copy of limited edition

COLOR VARIATIONS 2.0 [download Score](#) Musica e installazione (Après Fluxus)

for guitar-clarinet and Voice digitized/computerized by HomeART by Pietro Grossi

XIV Florence Biennale (2023)

Accademia delle Arti del Disegno, Florence – March 7, 2024

Giancarlo Andreini (clarinet); Carlo Palagi (guitar)

Kinetic_Visu@IMusic:

BATTIMENTI 2.5 (2019/2020) from the "Beats" recorded by Pietro Grossi and the kinetic painting of Romano Rizzato

BATTIMENTI 2.5/2 (2021/2022) Visual Variations

COMPOSIZIONE 2/V (2020) autom@tedVisualMusic 3.0 - autom@tedMusic 2.0

1^a Composizione 2/V
Kinetic_Visu@IMusic

Annotations and markings:

- mf-f
- pause = distanza tra le note
- 1cm = 1 sec.
- p. -mp
- alterni mf
- 17"
- 23"
- 23"
- 30"
- 26"
- 2/4
- acciaatura
- si
- la
- sol
- fa
- mi
- re
- do

autom@tedVisualMusic 3.0 autom@tedMusic 2.0 Lorenzo Mattioli

BATTIMENTI 3.0 (2023) 15 digital variations autom@tedVisualMusic 4.0

[>download BOOK](#)

2025

Circus_8_8 autom@tedVisualMusic 5.0 inter@ctiveVisualMusiC con AI

Circus_8_8 Create limitless music and visuals, autom@tedVisualMusic 5.0 by S.Maltagliati [Click and Create Your Art, Compose Your Sound!](#)

Start the Program

Stop the Program

Create your visual and sound artwork with a single touch, or let the system generate ever-evolving shapes, colours and sounds. Each composition is unique and can be saved on any device.

ARIA Goldberg Variations_Bach/Grossi autom@tedVisual 2.0

Variazione_32 autom@tedVisualMusiC 5.02

Bach/Grossi/You –A Generative Loop – an interactive generative artwork that transforms sound into moving shapes and colours in real time. The user can upload their own audio file or use the included one, observing how frequencies and rhythms shape the visual composition.

Complete Works:
https://visualmusic.it/interactive_art/

Greeting card

Category: Visual Music · Generative Art · Interactive Work

Type: Interactive digital greeting card (web-based)

Technique: Generative software (HTML5 / JavaScript · p5.js)

Format: Interactive web artwork · real-time generated image

Interaction: Name input · algorithmic variation · PNG export

Interactive generative greeting card in which the visual sign emerges in real time through algorithmic processes.

By entering their name, the user activates a unique and unrepeatable composition: colors, trajectories, and densities of the signs are organized according to temporal rules that transform the digital gesture into an image-event.

The work reflects on the concept of greeting as a participatory creative act, in which the dedication becomes an integral part of the composition.

Context and notes

The work is part of the author's research into visual music, generative art, and processes of active viewer participation, continuing a line of inquiry that considers the image as a temporal event rather than a static form.

Interactive web artwork

Output: Exportable PNG image

Generative edition: 2025–2026

[>download complete work](#)

Perennial Agenda

I Ching · esagramma del giorno
I Ching · hexagram of the day

Esagramma 29
Hexagram 29
1 linee mutanti
1 changing line

Ogni giorno l'opera genera un esagramma determinato dalla data: lo stesso esagramma governa simultaneamente testo e immagine.

Each day the work generates a date-determined hexagram: the same hexagram simultaneously governs text and image.

Perennial Agenda

Verbal I Ching · variable thickness

Every day the work recalculates its parameters based on the current date, generating a new text and a new image.

The process is automatic, repeatable, and potentially infinite.

“Come back tomorrow, I will be different.” — Pietro Grossi

Project start: January 1, 2026 · daily update, open-ended

[>download complete work](#)

Open generative system capturing environmental sound in real time and translating it into dynamic visual signs.

The process transforms the sonic flow of the environment into a continuous visual writing.

SUONO-SEGNO-GESTO for pianoforte <https://www.visualmusic.it/opere-audiovisive-sistemi-generativi/>

Hexapoda — An Autonomous Sonic Ecosystem
Autonomous generative electronics

Projects, editions and related materials

QuBIT007 – The Wave Structure Of Matter is an experimental electronic music and sound art compilation bringing together works by artists engaged in digital sound research.

The project investigates sound as a wave-based structure and as matter in continuous transformation, spanning aesthetics from experimental electronics and noise to minimal digital and computer music.

The compilation features works by Sergio Maltagliati, Pietro Grossi and other contributors, creating a dialogue between different generations and approaches to electronic composition.

(2011)

Related audio release:
<https://archive.org/details/13-droPELLAS-mission-to-hi>

Video related / Video correlato:
QuBIT007 – The Wave Structure Of Matter (Video)
<https://archive.org/details/qubit-007-the-wave-structure-of-matter-video>

Performance

- **1985 *Musica intorno alla Gabbia*** (Music around the Cage- homage to John Cage) for music, art of mime and zoo-anthropomorphous pictures with 170 performers-actors (first performance Ospedale degli Innocenti Florence 1985). In the structure of the work, the traditional role between audience and stage has been reversed on purpose. The interpreters have occupied, geometrically, the vast space of the room putting the public first on the stage and causing them, then, to move around the sound and visual groups. The musical part is based on the interdisciplinary value of music, inspired by John Cage's research on the principle of "capturing and controlling the noises as musical elements". The choreographic and scenic part of the work, made by painter Edoardo Salvi was an uninterrupted dynamism of forms and spatial situations, connecting image to signs and sound.

[Download complete book](#)

[Download video](#)

Music around the Cage Innocenti Hospital –scenography-(Florence 1985)

- **1989 *Revolution*** The visual part of the work is composed of a big painting, of about three hundred square metres, on which two hundred high school students have worked. The painting, divided into sixteen big strips, came together slowly, in synchronization with the music during the performance. The musical part assembled four different sound situations: instrumental music, words, sounds and noises.
- **1990/91 *K.1-626M.*** for chorus, orchestra, magnetic tape, and objects (first performance Manzoni Theatre Pistoia Italy 1990).
- **1993 *12*** free improvisations with stones and branches of river (first performance – Villa Martini Monsummano Terme Italy 1993).
- ***Alla ricerca dei Silenzi perduti*** for 10 magnetic tapes, 7/10 audio tape with 10 performers.
- **1997 *netoper@*** an Italian opera with an international cast of performers on the Net, authors and performers of the work more than thirty (net)artists.
- ***Variazione Cromatica cinque2*** for instruments and Magnetic tape.
- ***Invenzioni Cromatiche 16/44*** graphic work music of 100 children on musical stroke of 16/4.
- **2001 *NeXtOper@*** for cell.phones, interactive/collaborative work through Internet and GSM networks (cellular phones) with an educational project involving the children of Middle State School "Giusti-Gramsci" Monsummano Terme Italy.
- **1999 *Il Palato in Sib***
- **2001/2002 *neXtOper@*** [Gallery Galerie De Meerse - Hoofddorp \(Amsterdam\)](#)
- **2019 *...alla ricerca dei Silenzi perduti 2*** for flute choir and sounds of nature.

2019 *...alla ricerca dei Silenzi perduti 2* for flute choir and sounds of nature.

- **2025 A Tribute to John Cage** Interactive performance/installation for Laptop, Smartphone, iPad, Live Video Projection.

XV Florence Biennale (Firenze)

www.visualmusic.it